

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Гизатулина Ольга Ивановна

Доцент Гулистанский государственный педагогический институт
gizaolga586@gmail.com

Аннотация: в статье предложена классификация мобильных приложений с точки зрения их исходного назначения и возможности использования для развития различных видов иноязычной компетенции. Описаны дидактические возможности представленных мобильных приложений, рассматриваются проблемы применения мобильных технологий в обучении русскому языку как иностранному, которые связаны с отбором и классификацией мобильных приложений. В данной статье рассмотрено, как мобильные приложения могут стать эффективным инструментом в обучении русского языка как иностранному.

Ключевые слова: РКИ, мобильное обучение, мобильные приложения, учебный материал, иноязычная компетенция, интеграция.

MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Gizatulina Olga Ivanovna

Associate Professor Gulistan State Pedagogical Institute

Abstract: the article proposes a classification of mobile applications in terms of their initial purpose and the possibility of using them for the development of various types of foreign language competence. The didactic possibilities of the presented mobile applications are described, the problems of using mobile technologies in teaching Russian as a foreign language, which are associated with the selection and classification of mobile applications, are considered. This article examines how mobile applications can become an effective tool in teaching Russian as a foreign language.

Keywords: Russian language, mobile learning, mobile applications, educational material, foreign language competence, integration.

Введение. В современном мире, находящемся в постоянном движении и развитии, образование играет ключевую роль в подготовке людей к вызовам будущего. Использование мобильных приложений в обучении русского языка как иностранного может быть очень эффективным. Они предлагают широкий спектр возможностей, включая интерактивные уроки, игры, словари, аудио- и

видеоматериалы для развития навыков говорения, чтения, письма и понимания русского языка. Такие приложения обычно доступны на любое время суток, что позволяет учащимся заниматься в любое удобное для них время и в любом месте. Особенно важна *мотивация* в контексте изучения иностранных языков, где востребованность знаний стремительно растет в глобальном масштабе. Мобильные приложения являются современным инструментом в изучении языка.

Литература и методология. Теоретико-методологической базой исследования стали научные работы, посвященные проблеме формирования мотивации (Л. С. Выготский, В. А. Сухомлинский и др.) у человека, а также работы ученых, занимавшихся разработкой личностной теории в образовании (Давыдов В. В., Л.С. Выготский, Г. М. Анохина, Б. Г. Ананьев и др.) и изучением игр как феномена (П. П. Блонский, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, А. А. Бодалев, Д. Бруннер, Л.С. Выготский, В. П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Дж. Шелл, Б. Брэтвейт и др.).

Использование мобильных технологий на современном образовании является неотъемлемой частью смешанного обучения. Многие авторы рассматривают использование мобильных приложений в образовательном процессе. Так, Ч.Т. Доскажанов указывает в своей работе необходимость качественной модернизации и обновления нынешних методик обучения. Автор отмечает, что «использование мобильных программных обеспечений – один из эффективных и доступных способов повышения мотивации не только преподавателей, но и студентов. И в целом с помощью новых технологий сделают процесс получения образования более привлекательным для подрастающего поколения» [6].

М.А. Родионов и О.М. Губанова в своей работе отмечают, что «значение роли мобильных приложений в образовании постоянно растет за счет общедоступности и привлекательности с точки зрения новых технологий, а также возможностей, которые они предоставляют».

И.Н. Голицына, Н.Л. Половникова утверждают, что «большинство современных студентов технически и психологически готовы к использованию мобильных технологий в учебном процессе, и необходимо рассматривать новые возможности для более эффективного использования потенциала мобильных устройств и технологий» [2].

Проведенные исследования и существующая литература позволяют всесторонне и объективно подойти к проблеме исследования. Но новые условия, в которые поставлено образование требуют проведения специальных исследований в области формирования познавательной мотивации студентов вузов к изучению русского языка как [1].

Обсуждение и результаты. Мобильное обучение – относительно новое явление в преподавании иностранных языков, хотя концепция обучения, не зависимо от стационарного компьютера, возникает в 70-е годы XX века, когда А. Кей создает первое портативное устройство [3].

В нашем исследовании мы придерживаемся определения, данного Ю.В. Трошиной и Н.О. Вербицкой применительно к методике обучения иностранному языку. «Мобильное обучение иностранному языку – это такая форма организации автономного и персонализированного учебного процесса, где основой или доминирующей технологией являются мобильные устройства связи, с помощью которых учащиеся могут формировать и совершенствовать языковые навыки, социокультурные и межкультурные компетенции не только во время занятий в классе, но и в любое удобное для них время, и находясь в любом месте» [4].

Под мобильными технологиями (МТ) в обучении понимается комплекс технических и программных средств портативного устройства, позволяющий реализовывать образовательные цели.

Использование мобильных повышает мотивацию студентов, позволяет сделать обучение более разнообразным и интересным для обучающихся. «Одной из основных тенденций мобильного обучения на современном этапе развития является его интеграция в систему традиционного образования, оптимизация процессов традиционного обучения с сохранением его базовых методических принципов» [5].

Вот некоторый обзор мобильных приложений, которые могут быть полезными в изучении русского языка как иностранного:

Duolingo: это приложение предлагает интерактивные уроки по изучению русского языка с помощью игрового подхода. Оно включает различные типы заданий, такие как перевод, голосовые упражнения, чтение и написание.

Rosetta Stone: это приложение известно своим методом обучения на основе изучения языка через нативное погружение. Оно предлагает уроки на русском языке, используя изображения, звуки и текст.

Babbel: предлагает курс изучения русского языка, который адаптирован под уровень знаний каждого пользователя. Он включает в себя различные упражнения, игры и диалоги для практики разных навыков.

Memrise: это приложение основано на методике запоминания слов и фраз с помощью карточек и повторений. Оно содержит курсы по русскому языку, позволяющие учиться новым словам и выражениям.

HelloTalk: это приложение предназначено для общения с носителями языка. Пользователи могут находить партнеров для языкового обмена и общаться на русском языке через текстовые сообщения, голосовые заметки и видеовызовы.

Tandem: также предоставляет возможность общения с носителями языка для практики разговорного русского.

Эти приложения предлагают разнообразные методы обучения и подходят для разных стилей изучения, поэтому рекомендуется исследовать каждое из них и выбрать наиболее подходящее для ваших потребностей.

Мобильные приложения делятся на **учебные**, **аутентичные**, **инструментальные**. (см.рис.1)

Рис. 1. Классификация мобильных приложений

Учебные приложения. На март 2024 года в электронном магазине мобильных приложений Google Play представлено около 150 приложений для обучения РКИ. МП для РКИ направлены на комплексное изучение всех видов речевой («Учим русский», «Калинка» (см. рис.2), «Фиксики: Учим русский язык – учить весело!», «TALK2RUSSIA» и другие) или отдельных видов речевой деятельности («Learn Russian – Mondly», «Learn Russian – Listening And Speaking», «Учитесь писать русский язык»), аспектное изучение конкретных лексических и грамматических тем («Drops: Изучайте русский язык!», «Learn&Go», «Спряжение глаголов», «Склонение существительных», «Russian Verbs Pro»), подготовку к ТРКИ («TR», «SemesterRus – подготовка к ТРКИ», «Русский как иностранный. Онлайн-тренажер»).

Рис.2. Мобильное приложение «Калинка»

В Узбекистане проект Ibrat farzandlari запустил приложение Ibrat Academy для изучения языков (см. рис3). Проект служит для обучения иностранным языкам талантливой молодежи из отдаленных районов Узбекистана, студентов с ограниченными финансовыми возможностями, но увлеченных изучением иностранных языков, а также для повышения их языковой грамотности.

Рис. 3. Мобильное приложение «Ibrat Academy»

Аутентичные приложения. Использование аутентичных приложений на занятиях РКИ обеспечивает тесную связь обучения с реальной жизнью и положительно отражается на мотивации студентов. Рассмотрим возможности аутентичных приложений в обучении РКИ. Продвинутый уровень владения русским языком позволяет преподавателю обращаться к приложениям, созданным для русских школьников и абитуриентов. МП по поиску жилья позволят студентам отработать необходимый лексический и грамматический материал по теме «Дом», «Приглашение в гости». Аутентичные приложения для навигации («Яндекс.Карты», «Google.карты») могут быть полезны на занятиях РКИ для создания учебно-речевых ситуаций. МП для прослушивания различных радиостанций позволяют отрабатывать аудирование. С помощью МП сайта Arzamas.academy – Радио Arzamas можно слушать лекции, подкасты и аудиоматериалы, посвященные истории, литературе, искусству, антропологии и другим гуманитарным дисциплинам.

Инструментальные приложения. Большой популярностью пользуются такие инструментальные приложения, как «Anki», «Memrise», «Drops», «Nemo», «WordPower», «Quizlet», «Барабук», которые очень удобны для отработки лексики и грамматики. Преподаватель сам наполняет приложение материалом, а программа автоматически создает задания, «делая процесс обучения увлекательным и эффективным, а главное, приложение помогает преподавателю

РКИ уменьшить время подготовки к занятиям, а студентам – запомнить и закрепить изучаемую лексику в короткий период» [6, с. 329].

К инструментальным МП можно отнести приложения для создания интеллект-карт («Mindomo», «XMind», «miMind», «Mindly», «Coggle»), которые являются современной альтернативой карандаша и бумаги при систематизации материала.

Таким образом, приведенный анализ учебных, аутентичных, инструментальных МП показал их широкие дидактические возможности при обучении РКИ. Актуальность МП в практике преподавания РКИ заключается в том, что их можно применять для развития различных видов речевой деятельности, совершенствования лингвострановедческой компетенции. Учебные приложения отлично подходят для отработки и автоматизации лексико-грамматических навыков, а аутентичные – для введения естественной языковой практики. Инструментальные МП позволяют проработать конкретный лингвистический материал, по-современному и ярко визуализируя его.

Заключение. Мобильные приложения представляют собой мощный инструмент в обучении русскому языку как иностранному. Их удобство, доступность и разнообразие функций делают процесс изучения более эффективным и увлекательным. Важно выбирать качественные приложения, которые соответствуют потребностям и уровню каждого конкретного ученика, чтобы максимально эффективно использовать потенциал мобильных технологий в образовании.

Преимуществами мобильных приложений как инструмента по изучению русского языка являются:

1). *Доступность и удобство:* одним из ключевых преимуществ мобильных приложений является их доступность. С помощью смартфона или планшета учащиеся могут изучать русский язык в любое время и в любом месте, что делает процесс обучения более гибким и удобным.

2). *Интерактивные уроки и задания:* многие мобильные приложения предлагают интерактивные уроки и задания, которые помогают учащимся развивать навыки говорения, понимания на слух, чтения и письма на русском языке. Такие задания могут быть адаптированы под уровень знаний каждого конкретного ученика и предоставлять моментальную обратную связь.

3). *Аудио- и видеоматериалы:* многие приложения содержат аудио- и видеоматериалы, которые помогают учащимся привыкать к реальным условиям использования русского языка. Это может включать в себя прослушивание аудиозаписей с носителями языка, просмотр видеороликов на русском языке, а также использование различных аудиокурсов для тренировки навыков восприятия на слух.

4). *Игровой подход*: игровые элементы в мобильных приложениях делают процесс обучения более увлекательным и мотивирующим. Учащиеся могут соревноваться с друзьями или другими пользователями приложения, что стимулирует их к достижению лучших результатов.

5). *Словари и ресурсы*: многие мобильные приложения включают в себя встроенные словари и другие полезные ресурсы, которые помогают учащимся расширять свой словарный запас и углублять свои знания о русском языке.

Мобильное приложение – эффективное средство обучения, повышающее результативность преподавания РКИ, но если «учебник РКИ структурирует подачу иноязычных знаний, организует процесс поэтапного формирования речевых навыков и умений во всех видах речевой деятельности» [7, с. 7], то мобильные приложения целесообразно использовать как дополнительный инструмент (весьма привлекательный и интересный для современных обучающихся), сопровождающий основной учебник. Перед рекомендацией студентам МП должны пройти методическую экспертизу преподавателя. Поэтому для внедрения мобильного обучения в практику преподавателю РКИ необходимо развивать цифровую компетенцию, владеть актуальной информацией о существующих МП и возможностях мобильного обучения в преподавании РКИ.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в программу обучения бакалавров, будущих педагогов необходимо включить изучение программ на цифровых носителях, а именно мобильных приложений, знание которых будет полезно им в дальнейшей педагогической деятельности [8].

Литература:

1. Гизатулина Ольга Ивановна. Формирование мотивации к изучению русского языка студентами вузов // Academic research in educational sciences. 2022. №4. – С. 516–524. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-k-izucheniyu-russkogo-yazyka-studentami-vuzov> (дата обращения: 30.03.2024).
2. Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // Образовательные технологии и общество. – 2011. № 1. Т. 14. С. 241-252.
3. Kay A. Personal Dynamic Media // IEEE Computer. IEEE Computer Society. – N.Y., 1977. – Vol. 3. – No. 10. – P. 31–41.
4. Трошина Ю.В., Вербицкая Н.О. Мобильное обучение иностранному языку: понятие, функции, модели [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20164>

5. Бисимбаева П.М., Илюшкина М.Ю. Мобильные приложения в обучении иностранному языку как компонент системы вузовского образования // Сетевое издание «Studia Humanitatis». – 2020. – № 2.

6. Загуменникова Н.В. Использование мобильных приложений при обучении русскому языку как иностранному // Буслаевские чтения: сб. науч. ст. по материалам VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Пенза, 20 апреля 2020 г.) – Пенза, 2020. – С. 326–329.

7. Пашковская С.С. Поиски «золотого ключика» (проблемы современного учебника русского языка как иностранного) [Электронный ресурс] // Русистика. –2019. – №1. – С. 7–28. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poiski-zolotogo-klyuchika-problemy-sovremennogo-uchebnika-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo> (дата обращения: 30.03.2024).

8. Гизатулина О. Современные компетенции педагога в современном образовании. Наука, общество, образование в современных реалиях, т.1, март 2023 г., – С.16-26. – URL: <https://inlibrary.uz/index.php/science-society-education/article/view/17806>